

FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Begmatova Dilfuza

O'zbekiston Milliy universiteti

“Umumiy fizika” kafedrasi mudiri.

Qo'chqarov Abdullox

O'zbekiston Milliy universiteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizikani o'qitishda innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish usullari misollar asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni va uni tashkil etish, ta'lim maqsadi, innovatsion metodlar, didaktik o'yinlar, T-sxema, Venn diagrammasi, Bumerang.

Annotation. In the article, the methods of using innovative educational technologies in teaching physics are revealed on the basis of examples.

Key words: educational process and its organization, educational purpose, innovative methods, didactic games, T-scheme, Venn diagram, Boomerang.

Аннотация. В данной статье на примерах раскрываются методы использования инновационных образовательных технологий в обучении физике.

Ключевые слова: учебный процесс и его организация, образовательная цель, инновационные методы, дидактические игры, Т-схема, диаграмма Венна, Бумеранг.

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risidagi qonuni» va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» ta'limning barcha bosqichlarida isloh qilishni asosiy vazifa qilib belgiladi. Isloh qilishning eng muhim tomonlaridan biri o'quv-tarbiya jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlashdir. Ta'limni isloh qilish va uni amalga oshirishdagi asosiy ma'sluyat o'qituvchi zimmasidadir.

Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi yoki talabaning shakllanish jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U pedagogik jarayonni boshqarar ekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Shundagina o'qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi.

Shu sababli ular o'z mahoratlarini uzluksiz oshira borishga, hozirgi kunning yuksak talablariga mos zamonaviy bilim va tajribalarni o'zlashtirishga, ijodiy mehnat qilishga intilmoqdalar. Ammo shuni ham e'tirof etishimiz kerakki, oliy o'quv yurtlarida ayrim professor-o'qituvchilar o'z pedagogik mahoratlarini oshira borishning ahamiyatini yetarli darajada his qilmaydilar, «Ta'lim to'g'risidagi Qonun» va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning talablarini chuqurroq o'rganishga qiziqmaydilar, o'quv jarayonining ilmiyligiga, zamon talablariga mosligiga, turmush va amaliyot bilan bog'lanishiga yuzaki qaraydilar, o'qitilayotgan o'quv fanlarining ilmiy va g'oyaviy-tarbiyaviy birligini doimo esda tutmaydilar. Bu esa ular qo'lida ta'lim olayotgan o'quvchi va talabalarning bilim darajasi va saviyasining yetarli bo'lmasligiga, o'quv dasturlarini o'zlashtirishdan orqada qolishlariga sabab bo'lmoqda.

«Ta'lim to'g'risidagi Qonun» da o'quv-tarbiya ishlarini butunlay yangi asosda tashkil qilish, yuqori sifat ko'rsatkichiga erishish talab qilinadi.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integrasiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

«Ta'lim to'g'risidagi qonun»da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o'zlashtirish zarurligi ko'p marta takrorlanib, ularni oliy o'quv yurtlariga olib kirish zarurati uqtirilgan.

Respublikamizning taniqli olimlari ilmiy asoslangan, mintaqamizning ijtimoiy-pedagogik sharoitiga moslashgan pedagogik texnologiyalarni yaratish va ularni ta'lim-tarbiya amaliyotida qo'llashga intilmoqdalar. Olib borilgan tahlillarning ko'rsatishicha, nega bugungi kunga kelib, zamonaviy pedagogik texnologiyaga qiziqish shunchalik darajada kuchaydi, degan mulohaza tug'ilishi tabiiy. Jamiyatimizga qanchadan-qancha bilimli va malakali kadrlarni yetishtirib kelgan pedagogikaning o'ziga xos uslublari mavjud. Pedagogik jamoatchilikning aksariyati mana shu yo'ldan bormoqda, ammo mustaqil va kelajak sari intilayotgan jamiyatga bu yo'l kutilgan samara bilan xizmat qila olmaydi. Chunki buning zamirida ma'lum sabablar mavjud, ya'ni;

Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olish uchun, aholining ta'lim darajasini samarali jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning zarurligi;

1. Fan-texnika taraqqiyotining yuqori darajada rivojlanganligi natijasida axborotlar tizimi hajmining tobora ko'payib borayotganligi;

2. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni ta'limga tatbiq etish, ta'lim jarayonini kompyuterlashtirish, o'quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyasi va texnik vositalardan keng foydalanishga erishishi;

3. Talaba va professor-o'qituvchi faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, o'qituvchi ta'lim maqsadi va mazmunini puxta bilishi, ta'lim usullari, metodlari va vositalarini yaxshi egallagan bo'lishi, talabaning qiziqish va intiluvchanligini to'g'ri yo'lga yo'naltira olishi lozimligi;

4. Professor-o'qituvchilar ta'lim jarayonini yuqori darajada, samarali tashkil etish uchun maqsad va vazifalarni aniq belgilashi, ta'lim natijasini oldindan qayd etishi, o'quv predmetlarini to'liq o'zlashtirishga erishish uchun zaruriy ta'lim vositalari, shart-sharoitlarini tayyorlashga erishishi zarurligi;

5. O'quv jarayoni uchun zarur moddiy-texnik bazaning yaratilgan bo'lishligi;

6. Ta'lim-tarbiya jarayoni natijalarini xolisona va ob'yektiv baholash, talabalarining bilim va malakalarini egallash jarayonini nazorat qilish va baholashni avtomatlashtirishga erishilganligi;

7. O'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga mukammal tayyorlash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan ob'yektiv borliqqa kompleks yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi kabi muammolardadir.

Demak, iinovasion ta'lim texnologiyasi yuqorida keltirilgan shartlarning barcha talablariga javob beradigan ta'limiy tadbir hisoblanadi.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'l-aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, zamonaviy pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak.

Demak, real ta'lim amaliyoti ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini to'liq tasdiqlamoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risidagi qonuni» ta'limning barcha bosqichlarida isloh qilishni asosiy vazifa qilib belgiladi. Isloh qilishning eng muhim tomonlaridan biri o'quv-tarbiya jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan ta'minlashdir. Ta'limni isloh qilish va uni amalga oshirishdagi asosiy ma'sluyat o'qituvchi zimmasidadir.

Ma'lumki, fizika fanining jadal rivojlanishi, yangidan-yangi qonunlarning ishlab chiqilishi ushbu fanni o'rganish, tushunishda bir qator muammolarga olib keldi. Fizikada ko'p kashfiyotlar tajriba yo'li bilan amalga oshganligi, ammo bu tajribalarning hammasini ham o'quvchilar amalga ko'raolmasliklarini hisobga olsak, bu ularda tushunmovchiliklar hosil bo'lishiga olib keladi. Uning ustiga fizika fani darsliklariga nazar tashlasak, har bir mavzuda ko'plab qoidalar mavjud bo'lib, ularni o'quvchilarning yodida saqlab qolish koeffisienti juda past hisoblanadi. Yuqoridagi muammolarni hal qilish, fizika fanini o'quvchi va talabalarga yanada tushunarli o'tish uchun pedagogikada turli innovatsion metodlar, didaktik o'yinlardan foydalaniladi.

Interfaol ta'lim-o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka, muayyan ahloqiy siifatlarni o'zlashtirish yo'lida birgalikda, o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etishga asoslanuvchi ta'lim. Demak, fizika va boshqa fanlarni tushuntirishda o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasida o'zaro bog'liqlik bo'lishi kerak, ya'ni dars vaqtida faqat o'qituvchining gapirishi, o'quvchilarning darslarda qatnashmasligi fanni o'zlashtirish foizini ancha kamaytiradi. Biz yuqorida aytganimizdek, o'qituvchi va o'quvchini darsda o'zaro bog'lovchi bir nechta metodlar hamda didaktik o'yinlar mavjud. Quyida ulardan bir qanchasini misollar yordamida ko'rib chiqamiz.

Interfaol ta'lim metodlar: "Raqamlar"metodi, "Taqdimot" metodi, "Savol-javob" metodi, "Tushunchalar tavsifi" metodi, "Jadval" metod, "Klaster" metodi, "Klaster" metodi, "Suhbat" metodi, "Muammoli vaziyat" metodi, "Nilufar guli" metodi, "Sxema" metodi, "T-jadval" metodi, "Venn diagrammasi" metodi, "Baxs-munozara" metodi, "Qor-bo'ron" metodi, "Zig-zag" metodi, "Nima uchun" metodi, "Toifalash" metodi, "Aqliy hujum" metodi, "Keystudy" metodi va boshqalar. Endi ushbu metodlarning ba'zilarini fizika fani mavzulariga tadbiiq qilishga harakat qilamiz.

"T-sxema" metodi – bu biror tushuncha yoki mavzu bo'yicha o'rganilgan axborotlar tizimini qiyosiy tahlil etish, solishtirish, mustaqil munosabatni shakllantirishga imkoniyat yaratish maqsadida qo'llaniladi.

Mavzu: Bor postulatlari.

Xulosa.

Bunda afzalliklar:

- Rezerford atom modelining ba'zi kamchiliklarini to'ldirdi;
- Atom tuzilishi haqidagi farazlarni yanada yaxshiladi;

Kamchiliklari:

- Bor postulatlarini faqat vodorodsimon atom uchun o'rinli xolos;
- O'z nazariyasida Bor klassik hamda kvant fizikasini o'zaro aralashtirib yuborgan.

“Bumerang” texnologiyasi. Bu texnologiya bir mashg'ulot davomida o'quv materialini chuqur va yaxlit holatda o'rganish, ijodiy tushunib etish, erkin egallashga yo'naltirilgan. U turli mazmun va xarakterga (muammoli, munozarali, turli mazmunli) ega bo'lgan mavzularni o'rganishga yaroqli bo'lib, o'z ichiga og'zaki va yozma ish shakllarini qamrab oladi. Har bir mashg'ulot davomida talabalarning turli topshiriqlarni bajarishi, navbat bilan o'qituvchi yoki talaba, iqtisodchi yoki tadbirkor rovida bo'lishi, kerakli ballni to'plashiga imkoniyat yaratadi.

“Bumerang” texnologiyasi tanqidiy fikrlash va mantiqni shakllantirishga imkoniyat yaratadi hamda g'oya va fikrlarni yozma va og'zaki shakllarda bayon qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mazkur metod tarbiyaviy xarakterdagi qator vazifalarni amalga oshirish imkonini beradi, ya'ni bo'lajak o'qituvchilarda jamoa bilan ishlash mahorati, muomalalik, xushfe'llik, o'zgalar fikriga hurmat, rahbarlik sifatlarini shakllantirish, ishga ijodiy yondashish, o'z faoliyatini samarali bo'lishiga qiziqish, o'zini xolis baholash kabilar.

“Venn diagrammasi” metodi (ingliz faylasufi Djon Venna nomi bilan atalgan). Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u uchta o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavvurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash va taqqoslash imkonini beradi.

Adabiyotlar.

1. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.-T.2006.
2. D.A.Begmatova “Fizika o'qitish metodikasi” o'quv-uslubiy majmua. T-2019.
3. D.A.Begmatova, M. Qurbonov “Fizika o'qitish metodikasi”. O'UM, 2020.